

EL VERDADERO IMPACTO DE LOS LMS EN EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS CONTRA EL USO DE LOS MÉTODOS TRADICIONALES

THE TRUE IMPACT OF LMS ON STUDENT LEARNING
AGAINST THE USE OF TRADITIONAL METHODS

FECHA DE RECEPCIÓN: 26 DE FEBRERO DE 2019

FECHA DE ACEPTACIÓN: 06 DE MARZO DE 2019

Eric Alvarez Baltierra

*Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, Veracruz, México.
eric.alvarez@itspanuco.edu.mx*

María de los Ángeles Ahumada Cervantes

*Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, Veracruz, México.
angeles.Ahumada@itspanuco.edu.mx*

Patricia Melo Morin

*Instituto Tecnológico Superior de Pánuco, Veracruz, México.
patricia.melo@itspanuco.edu.mx*

Resumen

En el presente artículo se expondrán los resultados de una investigación exploratoria sobre las soluciones tecnológicas utilizadas por los profesores del Instituto Tecnológico Superior de Pánuco. La hipótesis que dio pie a la realización de la investigación, surgió con la inquietud de demostrar si un aprendizaje utilizando aplicaciones de administración de aprendizaje (LMS), determinan un aumento en las habilidades y destrezas de los alumnos, contra a la educación tradicional (Carlos Alonso, 2012). Al mismo tiempo comparar la eficiencia académica obtenidos a partir de tres grupos de control, la utilización de plataforma como servicio (PAAS), software como servicio (SAAS) y método tradicional.

Se ha manejado con cierta naturalidad de que es deseable las soluciones tecnológicas alternativas a la educación tradicional. Se considera que la educación es el ente formador y creador de la necesaria capacidad de armonizar entre estas nuevas situaciones.

Palabras clave: Tecnologías de Información, Innovación Educativa, ambientes de aprendizaje

Abstract

In the present article the results of an exploratory investigation will be exposed on the technological solutions used by the professors of the Higher Technological Institute of Pánuco. The hypothesis that led to the

realization of the research, arose with the concern to demonstrate whether a learning using learning management applications (LMS), determine an increase in the skills and abilities of students, against traditional education (Carlos Alonso, 2012). At the same time compare the academic efficiency obtained from three control groups, the use of platform as a service (PAAS), software as a service (SAAS) and traditional method.

It has been handled with a certain naturalness that alternative technological solutions to traditional education are desirable. It is considered that education is the training and creator of the necessary capacity to harmonize between these new situations.

Key words: Information Technologies, Educational Innovation, learning environments

Introducción

La investigación abarca resultados de cuatro semestres, en donde se tomaron en consideración tres grupos de control. Uno de los grupos de control se cuidó que los docentes tuvieran las técnicas de estudio tradicionales tales como trabajos e investigaciones escritas a mano o impresos, almacenando en portafolios de evidencia ya sea en carpetas o entregando en sobres amarillos. El segundo grupo de control se impulsó a la utilización de herramientas tecnológicas, utilizando principalmente para la presentación de actividades plataformas de administración de aprendizaje (LMS); para este segundo grupo se mantuvo lo más posible en la utilización de dos plataformas Moodle y Claroline. En un tercer grupo de control, al igual que el segundo grupo, se solicitó a los docentes que mantuvieran la entrega de evidencias en una tercera plataforma LMS denominada Schoology.

El propósito de la investigación es demostrar las experiencias obtenidas en cuanto al manejo de la plataforma LMS contra los métodos tradicionales, utilizada en cursos presenciales con alumnos de Ingeniería informática del ITSP, realizando una combinación de clases presenciales.

El principal cuestionamiento planteado es referente a tres aspectos principales, el primero es sobre el uso de LMS con dependencia de hosting, el segundo al uso de LMS de libre acceso sin dependencia de un hosting y el tercero sin la utilización de un LMS. El verdadero impacto de los LMS es el aprendizaje de los alumnos contra el uso de métodos tradicio-

nales, principalmente en la solicitud y entrega de actividades de los educandos, así como de la realización de exámenes y actividades no escolares, como encuestas de satisfacción, entrega de bibliografía, almacenamiento de materiales de consulta, etc.

Desarrollo

La finalidad de utilizar las tecnologías de la información (TIC's) es para la identificación de fortalezas y debilidades potenciales de los estudiantes en el manejo de software LMS solicitado para el desempeño de las competencias del estudio de la Ingeniería Informática. Se pretende la utilización de herramientas innovadoras para construir entornos virtuales de aprendizaje y así lograr que los estudiantes avancen en su aprendizaje, logrando determinar ventajas y desventajas en el uso de los LMS (Anderson, 2005).

El impacto estratégico que se requiere estudiar es sobre la práctica educativa al descubrir las capacidades, las aptitudes de manera holística en el desempeño del estudiante en el desarrollo de habilidades para utilizar aplicaciones especializadas que le permitan desempeñar distintas actividades administrativas en el desarrollo de proyectos propios de su asignatura o disciplina que le permitan incluso desempeñar competencias en tu entorno laboral (Reggie, 2015).

La incorporación de las TIC's en la educación ha venido a marcar más tecnología que pedagogía y didáctica. En las escuelas al igual que en otros ámbitos el uso creciente de las tecnologías ha estado dictado por su evolución y desarrollo, aunque

se han aplicado a la educación desde mucho tiempo, hasta la fecha no se ha podido profundizar en la pedagogía (Carnoy, 2004).

Las instituciones educativas del mundo se enfrentan a desafío de utilizar las TIC's para proveer a sus estudiantes herramientas necesarias para estos nuevos tiempos. Esto ha provocado que los docentes de la actualidad estén cambiando constantemente, describiendo el impacto de las TIC's en los métodos convencionales de enseñanza y del aprendizaje. Pronosticando también la transformación de estos procesos y la forma en que docentes y alumnos acceden al conocimiento y la información.

El presente análisis radica en que los alumnos al utilizar la tecnología de LMS acrecentarán el nivel académico en la comparativa de tres aspectos en el marco de referencia, (JOYANES AGUILAR, 2012) ya sea software como servicio (Saas), plataforma como servicio (PaaS) y finalmente desde el punto de vista completamente tradicional.

Finalmente mencionar que el propósito de esta investigación es analizar el proceso de aprendizaje por el enfoque de competencias donde intervienen las estrategias, el método, la evaluación, los recursos didácticos, mediante los cuales se facilitará la correspondencia entre los alumnos y el profesor.

Antecedentes

El uso de las aplicaciones e-learning ha tenido un gran auge, tan solo en México según Moodle (moodle, 2018) se encuentran registrados 1,046 sitios y a nivel mundial 40,087, ATutor tiene 36,609 a nivel mundial, Claroline tiene registrados 1,474 organizaciones en todo el mundo de las cuales 63 son en México y Dokeos cuenta con 42 sitios, Blackboard tiene más de 2,000 instituciones registradas con plataformas educativas de aula virtual. Entre las instituciones que destacan a nivel nacional son: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Univer-

sidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Universidad Iberoamericana Puebla (UIA), Institutos Tecnológicos Centralizados o Descentralizados, el gobierno del Distrito Federal entre otros (universia, 2017). Las instituciones antes mencionadas emplean tecnologías e-learning libres y de aspecto propietario, es decir que hay que pagar por su licencia. Para este estudio se utilizará la plataforma de e-learning Schoology que ofrece a los educadores totalmente gratis sin la necesidad de instalación alguna.

Problemática

La problemática detectada en los profesores que imparten asignaturas en modalidad tradicional, se ha encaminado a situaciones tales como, una gran cantidad de papelería acumulada por los docentes, falta en los tiempos de entrega de resultados, resguardo inadecuado de los materiales de semestres históricos y en general problemas de revisión de resultados por la gran cantidad de papelería generada. De igual forma los profesores que ha decidido la utilización de tecnologías LMS en aplicaciones que dependen de una infraestructura tecnológica del instituto tecnológico un (PaaS), como es actualmente Moodle o Claroline, han sufrido contratiempos en la disponibilidad de los servicios, falta de administración del sitio de internet, nulos respaldos de información, entre otros problemas.

Estado del arte

Las dos tecnologías utilizadas ampliamente por los LMS en las instituciones públicas son las llamadas PaaS y SaaS. En plataformas como servicio PaaS, los administradores de las plataformas educativas, implementan sus sistemas sin tener en cuenta la infraestructura subyacente, ya que se le proporciona todo lo que necesita para implementar los LMS en servidores completamente administrados.

Los proveedores que proporcionan plataforma como servicio los (PAAS) tienden a ser las mayo-

res empresas de tecnología, estas ofrecen una amplia gama de capacidades para administradores en una sola plataforma. Los ejemplos incluyen Google App Engine, Oracle Cloud Platform, Pivotal's Cloud Foundry, godaddy, entre otros.

Los sistemas donde todo el software está alojado por un tercero y se puede acceder a través de la web, normalmente solo iniciando sesión, y generalmente se cobra por suscripción o por usuario, se denomina software como un servicio (SAAS), Esto cambia completamente el antiguo concepto de alquilar un hosting o almacenamiento en internet, quitando todas las complicaciones al configurar el servidor y al sistema en cuestión de forma manual. Los SaaS son más relevantes para usos muy específicos, como el correo electrónico, tiendas en línea o el software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) entre otros (Maqueira Marín, 2012).

Normalmente dentro de los LMS los más comúnmente utilizados están aplicaciones como Blackboard, Moodle, Claroline, Atutor. Para las cuales se necesita de la instalación y configuración de un host ya sea en las instalaciones, o hosting en la internet. En cambio en la internet están surgiendo aplicaciones totalmente en línea que únicamente es necesario registrar usuarios dependiendo de los roles como administrador escolar, docente, alumno, padre. Dentro de los LMS completamente administrados los llamados SAAS, los más utilizados se encuentran Schoology, Edmodo, TalenLMS, entre otras en línea.

El modelo de negocios que manejan los creadores de estos sistemas LMS (Jimenez-Olmedo, 2018), por lo general se basan en la entrega de aplicaciones en funciones limitadas o cantidad limitada de usuarios para las versiones gratuitas. En cambio para las versiones con que tienen un costo otorgan con mayor facilidad actualizaciones de seguridad y funcionalidad extras, que dan a estas aplicaciones mayores ventajas contra las versiones gratuitas. Sin embargo, aplicaciones como Moodle, Claroline, Schoology, Edmodo, en-

tre otras tienen características muy competitivas que no demeritan a las versiones de paga.

Metodología

La investigación ofrece un estudio exploratorio, una prueba piloto para identificar los usos de las plataformas de administración de aprendizaje en el Instituto Tecnológico Superior de Pánuco de los alumnos de la carrera de Ingeniería en informática. El proyecto investigación requiere para su diseño e implementación un ensayo preliminar para verificar y adecuación de los instrumentos y técnicas, así mismo ajustar las opciones de antes de hacer la encuesta definitiva (Morales, 2011). Una vez que las herramientas de análisis fueron ajustadas y revisadas en la prueba piloto, se obtuvo una encuesta, que consta de siete reactivos de opción múltiple donde se plantea incluir mediante una escala de Likert, el uso de un modelo estadístico que sustente el informe final de la investigación planteada. Así mismo al mismo estudio se incorporó calificaciones promediadas de un mismo grupo de asignaturas durante todo el estudio, deseando con esto lograr mayor objetividad en los resultados de la presente investigación. Las materias asignadas para el grupo de control que utiliza métodos clásicos de enseñanza es la rama de las matemáticas. Se asigna para el grupo de control que utiliza los PAAS es la de administración y contabilidad desde los fundamentos. Finalmente para la asignatura que utiliza el SAAS, se refiere a las asignaturas de la rama de programación.

Las respuestas permitieron el avance en la representación de la investigación que posibilitó efectuar con mayor profundidad el análisis en el procesamiento de los datos. Implica también un estudio etnográfico posterior al tiempo del estudio, por medio de entrevistas semiestructuradas, a maestros y alumnos, la observación no participante y una observación cuantitativa y cualitativa, para determinar la efectividad de los grupos de estudio como espacios de autoaprendizaje.

Manifestando con mayor detalle la metodología utilizada en el actual estudio, se expone los periodos de donde fueron aplicados las encuestas resultantes de la prueba piloto, siendo de cuatro momentos al final de los trabajos semestrales, donde ya se posee datos suficientes por parte de los alumnos y maestros, así mismo, con el sistema escolar para el concentrado de las asignaturas determinadas para este el presente análisis.

La documentación obtenida en cada periodo, tiene por objetivo que la investigación se adentre con la realidad que y pretende analizar; para no caer en una falta de objetividad al momento de relacionar el criterio de las calificaciones durante el periodo de cuatro semestres y evidenciado que las asignaturas cambian considerablemente por el avance de los semestres, se pensó en el área de conocimiento de programación, siendo esta rama de asignaturas de la carrera de Ingeniería Informática la que más asignaturas en cadena se cuenta.

Se obtiene una muestra aleatoria de 45 participantes en este diagnóstico, para el universo de 301 estudiantes matriculados en la carrera de Ingeniería en informática de todos incluyendo alumnos de todos los semestres. Los 45 alumnos son los inscritos en la carrera de ingeniería en informática desde el primer ingreso en el periodo comprendido del agosto a diciembre del 2016. Como ya se ha mencionado el presente estudio se plantó abarcar cuatro periodos semestrales, concluyendo esta etapa en el periodo en Julio del 2018.

La metodología planteada produce resultados por categorías y una relación estructural las partes

que están siendo estudiadas. Para ellos se utiliza la siguiente escala de (Bruno, 1998): muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho. Implementando las siguientes preguntas para los tres grupos de control.

1. ¿En todo momento se sabe que actividades y plan tiene toda la asignatura?
2. La comunicación profesor-alumnos fuera de clase fue.
3. El profesor da a conocer a tiempo las revisiones de actividades que él solicita.
4. Si el profesor te da a conocer las observaciones de las actividades entregadas para su revisión, ¿Se te facilita la búsqueda en caso de necesitar una consulta?
5. ¿Los exámenes tiene preguntas abiertas en donde el profesor permite la libre expresión de las respuestas?
6. ¿Los recursos didácticos electrónicos como paginas web, videos, audios son otorgados con facilidad y puedes consultarlos con regularidad?
7. ¿La plataforma siempre está disponible?

Siguiendo el resultado de la aplicación de las encuestas de los 45 alumnos, laborados en cada uno de los cuatro semestres que duró el presente estudio exploratorio. Para efectos del presente artículo, se da a conocer solo el primer semestre en un concentrado de respuestas para cada uno de los tres grupos de control.

Número de pregunta.	Concentrado del número de respuestas																			
	Muy satisfecho					Satisfecho					Poco satisfecho					Nada satisfecho				
Semestre	1	2	3	4	P	1	2	3	4	P	1	2	3	4	P	1	2	3	4	P
1	1	2	3	5	2.8	2	2	3	3	2.5	20	18	19	22	20	32	31	26	20	27
2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2.8	30	29	25	25	27	20	19	26	20	21
3	1		2	3	2	20	22	18	15	19	30	28	29	28	29	4	5	5	4	4.5
4	1	1	2	1	1.3	20	20	20	21	20	30	28	29	28	29	4	6	3		4.3
5	55	53	51	50	52															
6						1			1	1	49	49	46	45	47	5	5	9	4	5.8
7																55	53	51	50	52

Tabla 1 Modelo tradicional

Número de pregunta.	Concentrado del número de respuestas																				
	Muy satisfecho					Satisfecho					Poco satisfecho					Nada satisfecho					
Semestre	1	2	3	4	P	1	2	3	4	P	1	2	3	4	P	1	2	3	4	P	
1	49	49	44	48	48	5	5	6	2	4.5	1		3		2						
2	30	29	29	30	30	15	15	16	12	15	9	7	8	7	7.8	1				1	1
3	40	41	42	39	41	15	13	12	11	13											
4	45	44	44	44	44	10	10	9	6	8.8											
5											16	25	18	12	18	39	30	37	38	36	
6	53	53	52	50	52	2	1	1		1.3											
7	20	19	20	12	18	30	25	30	26	28	4	10	3	12	7.3	1					1

Tabla 2 Modelo utilizando LMS con PAAS

Número de pregunta.	Concentrado del número de respuestas																			
	Muy satisfecho					Satisfecho					Poco satisfecho					Nada satisfecho				
Semestre	1	2	3	4	P	1	2	3	4	P	1	2	3	4	P	1	2	3	4	P
1	52	53	51	50	52	3		2		2.5										
2	50	47	50	50	49	3	6	2		3.7	2		1		1.5					
3	47	46	49	48	48	8	7	4	2	5.3										
4	45	43	41	48	44	10	10	10	2	8			2		2					
5	40	43	46	47	44	15	10	7	3	8.8										
6	53	51	51	50	51	2	2			2										
7	55	53	51	50	52															

Tabla 3 Modelo utilizando LMS con SAAS

Las tablas anteriores representan el concentrado de los alumnos de los cuatro primeros semestres de la carrera de Ingeniería Informática. Tomando en cuenta la deserción escolar sufrida durante el periodo se realizó una ponderación de 55 alumnos, llegando a ser 50 alumnos al término del estudio. La valorización que se siguió según la escala de Linker es de 5 puntos para los que consideraron muy satisfecho, para satisfecho 4 puntos, poco satisfecho, se consideraron 3 puntos y finalmente para la opción nada satisfecho, se otorgaron 2 puntos.

Con las circunspecciones realizadas por los estudiantes encuestados, se llevó a cabo la valoración y ponderación de los resultados de cada una de las encuestas, logrando representar la ilustración número 1. En ella se muestra que la

forma clásica de la impartición de las asignaturas no representa una satisfacción para los alumnos encuestados. En cambio, los alumnos que utilizaron las LMS para dar soporte a sus actividades y exámenes tienen gran aceptación. Como se puede observar existe una diferencia de las dos aplicaciones LMS utilizadas, lo que depende de una plataforma propia, los PAAS son ligeramente menos aceptadas que las aplicaciones que solo son utilizadas las SAAS, principalmente en las preguntas abiertas. Mientras que la comunicación que se tiene con Schoology es definitivamente mejor que las LMS Moodle y Claroline, esto debido a que Schoology cuenta con una aplicación móvil que agiliza la comunicación con los estudiantes.

Ilustración 1 Estilos de impartición de clases

Se realizó paralelamente la valoración de las asignaturas que los profesores utilizaron para la impartición de los tres modelos de impartición de clases. Esto con la intención de dar mayor objetividad a la hipótesis planteada en la investigación. En la ilustración 2 se puede destacar que la asignatura que utiliza la metodología clásica de enseñanza, dió un bajo promedio, así mismo cotejando los resultados con la estimación que tiene los alumnos con respecto a los 7 cuestionamientos, se puede concluir que están entre los mas bajos en aceptación. Sin embargo, en los resultados de las otras materias, el promedio obtenido es mucho mayor, pero contrasta el resultado de las preguntas, ya que esta precisamente en contraparte; esto puede deberse a la complejidad que tiene esencialmente las dos asignaturas. La materia asignada a la LMS con la utilización de la plataforma tecnológica del Instituto es de menor complejidad que la asignada a la LMS de solo servicio.

Calificaciones por asignatura

Ilustración 2 Promedio por asignatura de cuatro semestre

Conclusión

El análisis que se realizó en este proyecto de investigación se puede observar como los factores de uso de las plataformas de administración de aprendizaje, influye grandemente en la percepción del alumno sobre el control que tiene el mismo sobre los aspectos del curso. Se demuestra como los métodos tradicionales están que dando atrás en cuanto al rendimiento académico y la percepción de los alumnos sobre el contenido y control sobre su propio curso.

Las tablas causales parten de los resultados de las encuestas con la utilización de la escala de

Linker para dar un aspecto cualitativo a la percepción de los estudiantes sobre el uso de plataformas de aprendizaje. Dado el resultado de las dos tecnologías LMS, se observa claramente que la utilización de Schoology sobre las dos plataformas administradas con infraestructura de los tecnológicos como son Moodle y Claroline tiene mayores ventajas, en varios sentidos. Según las calificaciones obtenidas en aspectos como, interrupciones en el servicio, falta de respaldos, exámenes con preguntas abiertas, una aplicación móvil muy completa el Schoology es en definitiva una alternativa con muchas ventajas sobre Moodle y Claroline y de sobremanera con la metodología tradicional.

Referencias

Anderson, G. y. (2005). *El e-learning en el siglo xxi*.

Bruno, I. C. (1998). *CATEGORÍAS DE RESPUESTA EN ESCALAS TIPO LIKERT*. Obtenido de <http://www.psicothema.com>: <http://www.psicothema.com/pdf/191.pdf>

Carlos Alonso, J. A. (2009). Uso de un sistema de administración del aprendizaje (LMS) libre como apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje en instituciones públicas de educación superior. *Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal*, 7-10.

Carnoy, M. (2004). <https://www.uoc.edu>. Obtenido de Univesidad Abierta de Cataluña: <https://www.uoc.edu/inauguralo4/esp/carnoy1004.pdf>

Jimenez-Olmedo, J. M. (2018). El uso de plataforma educativa (LMS) como entorno de aprendizaje en la asignatura de Actividad Física en el Medio Natural. *El compromiso*

académico y social a través de la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, 1096-1103.

Joyanes Aguilar, L. (2012). *Computacion en la Nube. Estrategias De Cloud Computing En Las Empresas*. Alfaomega Grupo Editor .

Maqueira Marín, J. M. (2012). Agentes impulsores de la adopción de Cloud Computing en las empresas. ¿Quién mueve la nube? *CJC Business and Society Review (formerly Known As Univerisia Business Review)*, 35. Obtenido de <https://journals.ucjc.edu/ubr/article/view/853>

moodle. (2018). *Moodle Docs*. Obtenido de https://docs.moodle.org/all/es/P%C3%A1gina_Principal

Morales, V. (2011). Guía para la elaboración y evaluación de. *Revista de Pedagogía*, 131-146.

Reggie, M. (2015). *E-Learning Made Easy*. Partridge Publishing Singapore. Univerisia. (2017). *Ranking de las mejores universidades de México*.